

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПОДХОД В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Бахритдинова Дилобар Зайнитдиновна

ШГПИ, старший преподаватель кафедры

Рахимбергана Нодиржон Музаффарович

Начальное образования Студент

2 курса Начальное образование

Аннотация. В данной статье комплексный подход в современном образовании, внедрение комплексного подхода в начальное образование – это не только стремление повысить академические достижения учащихся, но и развить комплекс умений, необходимых для успешной адаптации к современной жизни. информационное общество, первичная информация о значении комплексного подхода во внутреннем образовании, его историческом содержании, теоретических основах, преимуществах, проблемах и передовом опыте его реализации.

В современном образовании интеграционный подход занимает центральное место, особенно в начальной школе. Этот подход представляет собой инновационную стратегию, направленную на объединение различных учебных предметов и методов обучения в целостную и смысловую структуру. Введение интеграционного подхода в начальное образование обусловлено не только стремлением повысить академические достижения учащихся, но и желанием развивать у них комплекс навыков, необходимых для успешной адаптации в современном информационном обществе. В данном докладе мы рассмотрим значимость интеграционного подхода в начальном образовании, его исторический контекст, теоретические основы, преимущества, вызовы и лучшие практики его реализации.

Исторический обзор интеграционного подхода в начальном образовании отражает эволюцию педагогических практик и стратегий обучения. В начале 20 века интеграционный подход начал развиваться как реакция на дефицит времени и ресурсов, а также как попытка сделать учебу более релевантной и целостной. Например, движение "Прогрессивное образование" в США в начале 20 века выдвигало идею о целостном подходе к обучению, признавая важность связывания учебных материалов с реальным миром и жизненным опытом учащихся.

Со временем интеграционный подход стал более систематизированным и получил новые формы. В 1960-1970 годах он получил дополнительное развитие благодаря концепции "интегрированных уроков", когда несколько предметов объединялись в единый урок или проект. Этот подход продолжил развиваться в последующие десятилетия, встречаясь с поддержкой со стороны образовательных и научных сообществ.

Сегодня интеграционный подход в начальном образовании прошел длительный путь и стал важной составляющей современной образовательной практики. Примеры успешной реализации интеграции включают проектные методы обучения, межпредметные программы и мультимедийные подходы, которые помогают учащимся увидеть взаимосвязи между различными учебными предметами и их применение в реальной жизни.

Теоретический обзор интеграционного подхода в начальном образовании помогает понять его основные принципы и концепции. Интеграционный подход основан на идее связности знаний, что предполагает не просто изучение отдельных предметов, а их взаимосвязь и взаимодействие в целостной системе. Этот подход способствует более глубокому и комплексному пониманию учебного материала и его применению на практике.

Основные теории, лежащие в основе интеграционного подхода, включают концепцию конструктивизма, согласно которой знание строится на основе опыта и активности учащихся, и теорию мультипликации, признающую ценность межпредметных связей для углубленного обучения. Интегрированные уроки и программы обычно разрабатываются с учетом принципов межпредметной связи, когда содержание учебных материалов и методы обучения переплетаются и дополняют друг друга. Например, при изучении темы о природе можно интегрировать элементы биологии, географии и искусства, что позволяет учащимся получить более полное представление о теме и ее значении.

Таким образом, теоретический обзор интеграционного подхода в начальном образовании подчеркивает его ценность для развития глубокого понимания и широких компетенций учащихся, а также его соответствие современным тенденциям в образовании, таким как активное обучение и контекстно-ориентированное обучение.

Преимущества интеграционного подхода в начальном образовании включают:

1. Глубокое понимание: Интеграция предметов позволяет учащимся видеть взаимосвязи между различными областями знаний, что способствует более глубокому и комплексному пониманию учебного материала.

2. Повышенная мотивация: Интегрированные уроки и проекты могут быть более увлекательными и стимулирующими для учащихся, так как они предлагают возможность изучать темы в контексте реальных проблем и задач.

3. Развитие комплекса навыков: Интеграция предметов позволяет развивать у учащихся не только академические знания, но и навыки решения проблем, критического мышления, коммуникации и сотрудничества.

4. Эффективное использование времени: Интеграция предметов позволяет объединить несколько учебных целей в одном уроке или проекте, что помогает эффективно использовать учебное время и ресурсы.

5. Применение в реальной жизни: Интегрированные уроки и проекты помогают учащимся увидеть практическое применение учебных знаний в реальной жизни, что способствует их более глубокой и долговременной запоминаемости.

6. Подготовка к современному миру: Интеграционный подход помогает развивать у учащихся комплекс навыков, необходимых для успешной адаптации в современном информационном обществе, таких как умение работать в команде, креативность и проблемное мышление.

В целом, интеграционный подход в начальном образовании представляет собой эффективный способ обучения, который способствует развитию учащихся как личности и их подготовке к успешной жизни в современном мире.

Несмотря на множество преимуществ, интеграционный подход в начальном образовании также сталкивается с несколькими вызовами и проблемами:

1.Сложности в планировании и координации: Разработка интегрированных учебных планов требует тщательного планирования и координации учебных материалов и методов обучения из разных предметных областей.

2.Неоднородность уровня подготовки учащихся: Учителя должны учитывать различия в знаниях, навыках и интересах учащихся при разработке интегрированных уроков, что может быть сложно в реальной классной ситуации.

3.Оценка и оценивание: Оценка результатов обучения в рамках интегрированных уроков и проектов может быть вызовом, так как она требует разработки новых методов и критериев оценки, которые учитывают множество аспектов учебного процесса.

4.Преподавательская подготовка: Для успешной реализации интеграционного подхода учителям требуется соответствующая подготовка и поддержка, включая знания о методах интегрированного обучения и навыки планирования и реализации интегрированных уроков.

5.Препятствия в системе образования: Некоторые школьные системы и стандарты образования могут представлять препятствия для внедрения интегрированных учебных программ из-за своей структурированности и фрагментированности учебного процесса.

Несмотря на эти вызовы, эффективное преодоление проблем и успешная реализация интеграционного подхода в начальном образовании возможны при наличии соответствующей поддержки со стороны администрации, педагогического сообщества и общества в целом.

В заключении хочется подчеркнуть, что интеграционный подход в начальном образовании является эффективным и перспективным методом обучения, который способствует глубокому и целостному пониманию учебного материала, развитию комплекса навыков учащихся и их успешной адаптации в современном мире. Реализация интегрированных уроков, проектов и учебных модулей требует тщательного планирования, сотрудничества между учителями и поддержки со стороны администрации и образовательного сообщества. Лучшие практики интеграционного подхода, такие как проектные методы обучения, использование современных технологий и сотрудничество с местным сообществом, помогают создать стимулирующую и поддерживающую обучающую среду. Однако, на пути успешной реализации интеграционного подхода стоят вызовы, такие как сложности в планировании, оценке и подготовке учителей. В целом, интеграционный подход представляет собой мощный инструмент для обеспечения качественного образования и подготовки учащихся к успешной жизни и работе в современном мире. Его реализация требует совместных усилий со стороны педагогов, администрации и общества в целом, но может принести значительные плоды в виде развития критического мышления, креативности и самостоятельности учащихся.

Список использованных источников:

1. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца XX в.: Учебное пособие для педагогических учебных заведений / Под ред. академика РАО Л.И. Пискунова. – 2-е изд. испр. и дополн. – М.: ТИ Сфера, 2001.
2. Кошмина И.В. Межпредметные связи в начальной школе.- М.:Гуманит.изд.центр ВЛАДОС,1999.-144 с.
3. Зверев И.Д. Максимова В.Н. Межпредметные связи в современной школе. – М.: Педагогика, 1981. – 160 с.
4. Зорина Л.Я. Интегрированные предметы естественнонаучного цикла / Современная дидактика: теория – практике / Под научной редакцией И.Я Лернера, И.К. Журавлёва. – М.: ИТП и МИО РАО. 1993. – с. 125 – 140.
5. Khazratkulova Shoiri Noraliyevna. (2022). USE OF MODERN TEACHING METHODS IN EDUCATION OF STUDENTS IN PRIMARY SCHOOLS. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR), 8(2), 123–126.
6. Sh. N. Khazratkulova. (2023). EDUCATION DIRECTED TO STUDENTS IN TEACHING THE SCIENCE OF EDUCATION IN PRIMARY GRADES DISTINCTIVE ASPECTS. Academia Science Repository, 4(04), 644–646.
7. Hazratkulova, S., & Abdiraxmonov, S. (2023). ABDULLA AVLONIY ASARLARIDA TA'LIM-TARBIYANING O'RNI. *Interpretation and researches*, 2(1).
8. Хазраткулова Ш.Н. «Совершенствование методов воспитания на занятиях в начальных классах». Международной научно-практической конференции. АЭТЕРНА. УФА. 1 августа 2022 г.

9. Xazratkulova, S. (2023). BOSHLANG'ICH SINFLARDA TARBIYA FANI O'QITUVCHISINING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHGA QO'YILADIGAN TALABLAR. *Interpretation and Researches*, 2(1). извлечено от <http://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/1121>
10. Sh.N. Khazratkulova. (2024). THE SIGNIFICANCE OF THE SPIRITUAL HERITAGE OF THE ENLIGHTENMENT PEOPLE IN THE EDUCATION OF PRE - SCHOOL STUDENTS TODAY. *World Bulletin of Social Sciences*, 33, 14-18.
11. Мухтарова, Л. А. (2018). Пути Использования Возможностей Мультимедиа В Повышении Качества И Эффективности Уроков Чтения В Начальных Классах. *Научные горизонты*, (11-1), 247-252.
12. Мухтарова, Л. А. (2018). Развитие И Формирования Критического Мышления У Школьников Начальных Классах. *Гуманитарный трактат*, (24), 13-14.
13. Мухтарова, Л. А. (2018). Развитие творческого мышления у школьников начальных классов. *Гуманитарный трактат*, (24), 9-10.
14. Kulmuminov, U., & Mukhtarova, L. (2023). POSSIBILITIES OF CREATIVE THINKING AND ITS MANIFESTATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS. *Open Access Repository*, 4(02), 81-84.
15. Abdimannabovna, M. L. (2022). Opportunities for an Interdisciplinary Integrated Approach to Improving the Culture of Environmental Safety. *Eurasian Scientific Herald*, 7, 7-12.
16. Munzifa Tangirova, & Lobar MUKHTAROVA. (2023). WAYS OF READING LITERACY DEVELOPMENT IN PRIMARY SCHOOL PUPLS. *European Scholar Journal*, 4(2), 88-89.
17. Lobar Mukhtarova, & Shahnoza Isakova. (2023). METHODOLOGY OF SPEECH DEVELOPMENT OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS. *Academia Repository*, 4(10), 360-371.
18. Mukhtarova Lobar Abdimannabovna, & Saidakhmatova Nafisa Soatmurod kizi. (2023). DEVELOPMENT OF READING UNDERSTANDING SKILLS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *Academia Science Repository*, 4(04), 18-22.
19. Nafisa Saidakhmatova, & Lobar Mukhtarova. (2023). THE SIGNIFICANCE OF A ARTWORK IN THE FORMATION OF LEARNING SKILLS. *Academia Science Repository*, 4(04), 176-180.
20. Pardayeva Gulbahor Jalgashevna, & Mukhtarova Lobar Abdimannabovna. (2023). PEDAGOGICAL POSSIBILITIES OF TEACHING NATURAL SCIENCES BASED ON STEAM TECHNOLOGY. *World Bulletin of Social Sciences*, 21, 109-111.